

QISHLOQ XO'JALIGIDA QISHLOQ XO'JALIGI XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Ergasheva Umida Asad qizi

Termiz qishloq xo'jaligi texnologiyalari va innovatsion rivojlanish instituti talabasi.

Annotatsiya. Maqola fermer xo'jaligida agroservis xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: agrar soxa, agroservis, qishloq xo'jaligi.

Аннотация. В статье представлена информация о развитии рынка агроуслуг в фермерских хозяйствах.

Ключевые слова: аграрная сфера, агросервис, сельское хозяйство.

Annotation. The article provides information on the development of the agricultural services market in farms.

Key words: agrarian sector, agroservice, agriculture.

O'zbekiston qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarini rivojlantirish va qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish bozorida sog'lom raqobat muhitini yaratish uchun talab va taklif asosida qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish tuzilmalarini shakllantirishga katta e'tibor qaratish lozim.[1]

Bugungi kunda dilerlik faoliyati vositachi yoki moddiy resurslar ishlab chiqarish zavodi va qishloq xo'jaligi agroservis korxonalarini o'rtasidagi aloqadir. Shuning uchun dilerlar zavod bilan franchayzing shartnomasi bo'yicha, ya'ni o'z mahsulotlarini ishlab chiqaruvchiga yoki zavodga sotish huquqini beruvchi litsenziya asosida mustaqil yuridik shaxs sifatida harakat qilishadi.

Ayni paytda diler qishloq xo'jaligi xizmatlari bozorining sub'ekti sifatida uning institutsional tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. O'zbekiston iqtisodiyoti tarmoqlarida iqtisodiyotni liberallashtirish va diversifikatsiya qilish bosqichida mamlakatda, shu jumladan qishloq xo'jaligida yangi bozor iqtisodiy munosabatlari keng tarqalmoqda. Ular orasida mamlakatimizda keng joriy yetilayotgan qishloq xo'jaligi xizmatlari bozorida lizing munosabatlari ham bor.[4] Mulkchilik va boshqaruvning turli shakllaridagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sub'ektlar, shuningdek ularga xizmat ko'rsatuvchi qishloq xo'jaligi xizmati korxonalarini sonining ko'payishi sharoitida ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'rtasida ijara munosabatlarining joriy yetilishi, ularning ko'pchiligining qoniqarsiz moliyaviy holati, moddiy mahsulotlar narxining doimiy o'sishi va texnik resurslar, ayniqsa uskunalar uchun, o'zaro iqtisodiy munosabatlarni barqarorlashtirishning yeng maqbul usullaridan biridir. Chunki qishloq xo'jaligi xizmati korxonasi uchun yangi uskunalar sotib olish bir vaqtning o'zida katta miqdordagi moliyaviy resurslarni talab qiladi.

Uskunalar lizingi xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uchun qimmatroq bo'lsa-da, u bir necha yilga cho'zilganligi sababli yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi. Bunday holda, lizing oluvchi, agar shartnomada nazarda tutilgan bo'lsa, ijara muddati tugagandan so'ng, asosiy vosita uning mulkiga aylanadi.

Bozor munosabatlari tizimida moddiy resurslarni ijaraga berish muhim rol o'ynaydi. Ijaradan farqli o'laroq, ijaraga berishda ijara ijarachi tomonidan har oyda ijara muddati davomida to'lanadi. Lizing shartnomasida lizing oluvchining ijara muddati tugaganidan keyin mol-mulkni qoldiq qiymatida qaytarib olish majburiyati ham nazarda tutilishi mumkin. Lizing ob'ekti qishloq xo'jaligi texnikasi, transport vositalari, binolar, inshootlar va boshqa turdagi moddiy resurslar bo'lishi mumkin.

Qishloq xo'jaligida kooperatsiya asosida bir nechta qishloq xo'jaligi xizmati korxonalari tomonidan uskunalarni ijaraga olish yoki yuqori samarali uskunalardan foydalanishning yaxshi mexanizmi mavjud.

Bizning Surxondaryo viloyatimizda xam fermer xo'jaliklarida barcha yangi turdagi uskunalarni ijaraga olib foydalanishmoqda, bu esa ushbu xo'jaliklarda ish unumining oshishiga olib keladi. Yani xosildorlikni o'z vaqtida ekish, dorilash, sug'orish, terib olish qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. Shunga ko'ra, kooperatsiya asosida kooperatsiyadan foydalanish natijasida mexanizatsiyalash ishlarining narxi 50 foizga kamayadi. Shuningdek, uskunalar va yehtiyot qismlarning ikkilamchi bozorini tashkil yetish qishloq xo'jaligi xizmati korxonalari logistikasini takomillashtirishda yaxshi samara beradi. Xozirgi kunda viloyatimizda ishdan chiqarilgan yoki eskirgan traktorlar, kombaynlar va boshqa qishloq xo'jaligi mashinalarini ta'mirlash korxonalari tomonidan arzonlashtirilgan narxlarda sotib olish va ularni qishloq xo'jaligi xizmati korxonalari tomonidan arzonlashtirilgan narxlarda qayta ta'mirlash tizimi joriy etilmoqda. Hududimiz qishloq xo'jaligi korxonalarini malakali kadrlar bilan ta'minlash maqsadida xurmatli prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti tashkil etildi. Bu kelajakda viloyatimizda ilmiy nazariyaga asoslangan qishloq xo'jaligi faoliyatini yuritish imkoniyatini beradi. Natijada nafaqat viloyatimiz butun O'zbekistonda iqtisodiyotni rivojlantishga o'z xissasini qo'shadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi resurslari va xizmatlarini taqdim etishning jadal rivojlanishiga ikkita asosiy omil ta'sir ko'rsatadi:

1. Fermer xo'jaliklarida moliyaviy resurslarning ko'payishi, ya'ni zarur resurs yoki xizmat uchun to'lov qobiliyatining oshishi;
2. Qishloq xo'jaligi xizmat ko'rsatish korxonalarini moddiy-texnik resurslar bilan ta'minlash va xizmat ko'rsatish tizimini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash;
3. "Agroservis" xizmat ko'rsatish tarmoqlari rivojlanishiga erishish uchun qishloq xo'jaligi xizmatlari tizimida to'laqonli raqobat muhitini yaratish lozim. [4]

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda viloyatimizda davlat ta'minot va xizmat ko'rsatish korxonalari bilan raqobatlashadigan xususiy, aksiyadorlik yoki boshqa turdagi korxonalarini rivojlantirish uchun maxsus imtiyozli shart-sharoitlar, ularni rivojlantirish uchun mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun yetarli me'yoriy-huquqiy baza yaratilmoqda. Qishloq xo'jaligida qishloq xo'jaligi xizmatlari bozorini rivojlantirish muammolari o'z yechimini topmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoev. Qishloq xo'jaligida loyihalarni amalga oshirish va ta'lim sifatini oshirish bo'yicha yig'ilish. 04/27/2022
2. Nazarova R. R. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. 3, May-Iyun 2018
3. R. Abaturov. O'zbekiston iqtisodiyoti: rivojlanish va pasayish ko'rsatkichlari. OZ 24.04.2022.